

COMPLICAÇÕES NEONATAIS OCACIONADAS PELA HIPERTENSÃO GESTACIONAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 24/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7674470

Rebeca Ferreira Nery¹
Fernando José de Morais Silva²
Kamilla da Silva de Galiza³
Franciele Basso Fernandes Silva⁴
Brenda de Moura Meneses⁵
Marla Bruniele Silva Bezerra⁶
Gabryella Maria Torres Rocha⁷
Anderson Guilherme de Lima Soares⁸
Luiz Ferreira do Nascimento⁹
Jéssica Fernanda Mateus Noronha¹⁰
Jessica Cristina Moraes de Araújo¹¹
Oelgnandes Santos Júnior¹²
Amanda Damasceno de Macedo¹³
Guilherme Wilson Souza Silveira¹⁴
Tauana Reinstein de Figueiredo¹⁵

INTRODUÇÃO: A hipertensão gestacional configura um grave risco para a mãe e feto, estando entre as principais causas de mortalidade materna no país e de parto prematuro, podendo ocasionar complicações neonatais graves. **OBJETIVO:**

Conhecer as complicações neonatais ocasionadas pela hipertensão gestacional.

MÉTODOS: O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, foi realizado um levantamento bibliográfico de caráter descritivo e exploratório, através das bases de dados: Medline e Lilacs, utilizando os descritores: Doença OR Disease OR Enfermedad; “Hipertensão Induzida pela Gravidez” OR “Hypertension, Pregnancy-Induced” OR “Hipertensión Inducida en el Embarazo” e “Recém-Nascido” OR “Infant, Newborn” OR “Recién Nacido”. **RESULTADOS:** Foi observado que a hipertensão na gestação pode ser nocivas para o feto, podendo provocar baixo peso, prematuridade, restrição do crescimento intrauterino, índice de Apgar baixo no primeiro e quinto minuto, infecção neonatal, síndrome de aspiração meconial, síndrome da angústia respiratória, deslocamento prematuro da placenta, sofrimento fetal, o que pode significar graves repercussões durante a vida da criança, além de representar a principal causa de morte materna, tanto nos países desenvolvidos, como também nos países em desenvolvimento.

CONCLUSÃO: Conclui-se que níveis pressóricos aumentados na gravidez representam um importante causa de morbimortalidade materna e neonatal no Brasil. Dessa forma, a realização de um pré-natal adequado através de uma equipe multiprofissional que permita o diagnóstico precoce e atentando-se aos sinais e manifestações clínicas e intervindo para reduzir as complicações.

Palavras-chave: hipertensão gestacional; Recém-Nascido; Enfermidade.

Abstract

INTRODUCTION: Gestational hypertension is a serious risk to the mother and fetus, being among the main causes of maternal mortality and premature birth in Brazil, and can cause severe neonatal complications. **OBJECTIVE:** To understand the neonatal complications caused by gestational hypertension.

METHODS: This is an integrative literature review, a descriptive and exploratory bibliographic survey was conducted using the following databases: Medline and Lilacs, using the descriptors: Disease OR Disease OR Enfermedad; “Pregnancy-Induced Hypertension” OR “Hypertension, Pregnancy-Induced” OR “Hipertensión Inducida en el Embarazo” and “Newborn” OR “Infant, Newborn” OR “Recién Nacido”. **RESULTS:** It was observed that hypertension during pregnancy can be

harmful to the fetus, causing low birth weight, prematurity, intrauterine growth restriction, low Apgar score in the first and fifth minutes, neonatal infection, meconium aspiration syndrome, respiratory distress syndrome, premature placental abruption, fetal distress, which can have serious repercussions during the child's life, besides representing the main cause of maternal death, both in developed and developing countries. **CONCLUSION:** We conclude that increased blood pressure levels during pregnancy represent an important cause of maternal and neonatal morbidity and mortality in Brazil. Thus, an adequate prenatal care through a multiprofessional team should allow an early diagnosis, paying attention to clinical signs and manifestations, and intervening to reduce complications.

Keywords: gestational hypertension; Newborn; Infirmary.

1. Introdução

A doença hipertensiva se configura como umas das complicações mais frequentes durante a gravidez, sendo uma das principais causas de mortalidade e morbidade materna e perinatal, acometendo cerca de 10% das gestações. (Karina L. Arce-López). A hipertensão gestacional causa várias morbidades pré-natais, incluindo parto prematuro, restrição de crescimento intrauterino e complicações maternas. (LIM; KIM; CHUNG; PARK *et al.*, 2022).

Segundo Ministério da Saúde (2012), na 5ª edição do Manual Técnico de Gestaçã de Alto Risco, classifica a hipertensão induzida pela gravidez (HIP) nas seguintes categorias: hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELLP. hipertensão crônica acontece quando os níveis de pressão ficam de 140 x 90 mmHg diagnosticado antes da gravidez ou antes de 20 semanas de gestação ou quando é diagnosticada pela primeira vez durante a gravidez e a pressão arterial(PA) não se estabiliza após 12 semanas do parto; pré-eclâmpsia é a hipertensão que acontece após 20 semanas de gestação, desaparecendo em até 12 semanas pós-parto, sendo acompanhada de proteinúria; já a eclampsia se caracteriza pela presença de convulsões associada a um quadro convulsivo,

sendo a causa das convulsões os fenômenos hipertensivos; na Síndrome de HELLP, temos hemólise, elevação de enzimas hepáticas e plaquetopenia.

Além dos cuidados pós-natais, o manejo pré-natal é importante para prevenir a DBP. (LIM; KIM; CHUNG; PARK *et al.*, 2022). As novas diretrizes do American College of Obstetricians and Gynecologists recomendam que a hipertensão gestacional grave seja tratada de forma semelhante a pré-eclâmpsia com características graves (KUMAR; GROBMAN; BARRY; CLEMENT *et al.*, 2021)

Na rotina pré-natal, a medida da pressão arterial é usada como ferramenta de triagem para risco de pré-eclâmpsia, de tal forma que mulheres com pressão arterial superior a 140/90 mm Hg devem passar por um acompanhamento mais próximo durante o período pré-natal, no entanto o American College of Cardiology delimita que limiares mais baixos também devem ser considerados. (WANG; WANG; CHEN; ZHANG, 2022)

Quando comparadas com mulheres não obesas, o risco de distúrbios hipertensivos de início precoce e tardio da gravidez é significativo e progressivamente aumentado entre mulheres com maior classe de obesidade (Karina L. Arce-López).

Os bebês prematuros nascidos de mães com HDP têm um risco aumentado de várias morbidades, incluindo síndrome do desconforto (ELSAYED; DASPAL; YEE; PELAUSA *et al.*, 2019).

Além do risco materno, os níveis pressóricos aumentados na gravidez trazem riscos para o feto em desenvolvimento, dentre os quais podemos citar a redução do suprimento de oxigênio e nutrientes, o baixo peso ao nascer e o maior risco de desenvolver doenças pulmonares agudas e crônicas. Em relação aos danos no sistema nervoso uma gravidez marcada pela presença de níveis aumentados por valores pressóricos aumentados pode predispor a prole a distúrbios neurocomportamentais mais tarde na vida, afetando o desenvolvimento do cérebro fetal devido à má vascularização da placenta. (Hui Wang). Para impedir seus efeitos prejudiciais sobre os resultados fetais e maternos da gravidez, a vigilância pré-natal deve ser expandida para permitir a detecção precoce,

acompanhamento rigoroso e intervenção oportuna em gestações gravemente afetadas.(MENGISTU; KUMA, 2020).

Dessa forma, essa revisão da literatura busca responder as principais complicações materno neonatais ocasionadas pela hipertensão na gestação.

2. Metodologia

O presente estudo trata -se de uma revisão integrativa da literatura, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva. (PEREIRA, et al., 2018).

Inicialmente, foram pesquisados estudos nas bases de dados eletrônicas: *Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs)* e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (Medline)*.

Inicialmente foram selecionados os seguintes descritores: Doença OR Disease OR Enfermedad; “Hipertensão Induzida pela Gravidez” OR “Hypertension, Pregnancy-Induced” OR “Hipertensión Inducida en el Embarazo” e “Recém-Nascido” OR “Infant, Newborn” OR “Recién Nacido”. Utilizando o operador booleano “AND”. Os dados foram organizados durante a revisão de literatura de forma a elencar os estudos relacionados à temática em questão, a filtragem dos artigos encontrados teve como critério de inclusão, artigos nos últimos 5 anos (2018 a 2023), nos idiomas: português, inglês e espanhol, sendo os tipos de documentos: estudo observacional; estudo de incidência; fatores de risco; estudo de prevalência; ensaio clínico controlado e estudo de etiologia; e como critério de exclusão artigos em outros idiomas, textos antes de 2018, e artigos de revisão . Após essa filtragem ficou disponível 236 artigos, sendo que após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 12 artigos que mais se encaixavam na proposta desse estudo para compor a presente revisão, ademais foi realizado e excluído textos em duplicação. Para melhor compreensão, os métodos foram esquematizados na Figura 1. A distribuição dos dados da pesquisa por ano e base de dados estão apresentados no Quadro 1.

Figura 1 –Fluxograma esquematizando a metodologia do estudo

Fonte: Autor

Quadro 1-Distribuição dos dados da pesquisa em relação à base de dados e ano da publicação.

Artigo	Base de dados	Ano de publicação
Ejiawoko, A., Lee, HC, Lu, T., & Lagatta, J. (2019). Uso domiciliar de oxigênio para bebês prematuros com displasia broncopulmonar na Califórnia. The Journal of Pediatrics , 210 , 55-62.	LILACS	2019
ELSAYED, E.; DASPAL, S.; YEE, W.; PELAUSA, E. <i>et al.</i> Outcomes of singleton small for gestational age preterm infants exposed to maternal hypertension: a retrospective cohort study. Pediatr Res , 86, n. 2, p. 269-275, 2019/05 2019.	MEDLINE	2019
FEBRES-CORDERO, D. A.; YOUNG, B. C. Hypertensive Disorders of Pregnancy. Neoreviews , 22, n. 11, p. e760-e766, 2021/11 2021.	MEDLINE	2021
Huang, YD, Luo, YR, Lee, MC e Yeh, CJ (2022). Efeito dos distúrbios hipertensivos maternos durante a	LILACS	2022

<p>gravidez no peso corporal da criança na primeira infância: um estudo de coorte de base populacional. Jornal de Obstetrícia e Ginecologia de Taiwan , 61 (5), 761-767.</p>		
<p>KUMAR, N. R.; GROBMAN, W. A.; BARRY, O.; CLEMENT, A. C. <i>et al.</i> Evaluating the maternal and perinatal sequelae of severe gestational hypertension. Am J Obstet Gynecol MFM, 3, n. 1, p. 100280-100280, 2021/01 2021.</p>	MEDLINE	2021
<p>LIM, G.; KIM, Y. J.; CHUNG, S.; PARK, Y. M. <i>et al.</i> Association of Maternal Hypertensive Disorders During Pregnancy With Severe Bronchopulmonary Dysplasia: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Korean Med Sci, 37, n. 16, p. e127-e127, 2022/04 2022.</p>	MEDLINE	2022
<p>MENGISTU, M. D.; KUMA, T. Feto-maternal outcomes of hypertensive disorders of pregnancy in Yekatit-12 Teaching Hospital, Addis Ababa: a retrospective study. BMC Cardiovasc Disord, 20, n. 1, p. 173-173, 2020/04 2020.</p>	MEDLINE	2020
<p>TSAKIRIDIS, I.; GIOULEKA, S.; ARVANITAKI, A.; GIANNAKOULAS, G. <i>et al.</i> Gestational Hypertension and Preeclampsia: An Overview of National and International Guidelines. Obstet Gynecol Surv, 76, n. 10, p. 613-633, 2021/11 2021.</p>	MEDLINE	2021
<p>WANG, M.; WANG, X.; CHEN, Z.; ZHANG, F. Gestational hypertensive disease and small for gestational age infants in twin pregnancy: A systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol Res, 48, n. 11, p. 2677-2685, 2022/08 2022.</p>	MEDLINE	2022

<p>PEEVA, M.,BADEGHIESH, A., BAGHLAF, H., & DAHAN , M. H. (2022). Adverse obstetric outcomes in women with PCOS and multiple gestations. Reproductive BioMedicine Online.</p>	MEDLINE	2022
<p>USHIDA, TAKIFUMI et al. Impacto dos distúrbios hipertensivos da gravidez nos desfechos respiratórios em bebês prematuros extremos e muito prematuros: um estudo de base populacional no Japão. Hipertensão na Gravidez , v. 29, p. 54-60, 2022.</p>	MEDLINE	2022
<p>WANG, M.; WANG, X.; CHEN, Z.; ZHANG, F. Gestational hypertensive disease and small for gestational age infants in twin pregnancy: A systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol Res, 48, n. 11, p. 2677-2685, 2022/08 2022.</p>	MEDLINE	2022

Fonte: Autor

3. Resultados

Um dos problemas mais comuns em gestantes é a pré-eclâmpsia, que é um distúrbio hipertensivo da gravidez e é uma das principais causas de morbidade e mortalidade materna e perinatal. A condição se apresenta de forma heterogênea em diferentes idades gestacionais(FEBRES-CORDERO; YOUNG, 2021). A hipertensão gestacional e a pré-eclâmpsia são as principais causas de morbidade e mortalidade materna e perinatal em todo o mundo. A falta de políticas efetivas de triagem e manejo parece ser uma das principais razões (TSAKIRIDIS; GIOULEKA; ARVANITAKI; GIANNAKOULAS *et al.*, 2021). Em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, a gestação múltipla aumentou os riscos de complicações durante a gravidez, incluindo hipertensão induzida pela gravidez (razão de chances ajustada [aOR] 2,030; intervalo de confiança [IC] de 95% 1,676–2,460), pré-eclâmpsia (aOR 2,879; 95% CI 2.277–3.639), pré-eclâmpsia e

eclâmpsia sobrepostas a hipertensão pré-existente (aOR 1.917; 95% CI 1.266–2.903) e diabetes gestacional (aOR 1.358; 95% CI 1.114–1.656). Entre as mulheres com SOP com gestações múltiplas, a obesidade aumentou os riscos de desenvolver hipertensão induzida pela gravidez ($P < 0,001$), pré-eclâmpsia ($P < 0,001$) e complicações da ferida ($P = 0,045$). (MADALENA et al., 2022).

De acordo com os estudos analisados, o risco aumentado de PIG foi associado às gestações gemelares complicadas com DGH (OR = 1,57, intervalo de confiança de 95% [IC] = 1,10–2,24, $p = 0,01$), a relação entre PIG e GHD não teve significância estatística (OR = 1,17, IC 95% = 0,95–1,44, $p = 0,14$) quando os estudos inscritos usando o diagnóstico PIG referiram-se ao peso único ao nascer, mas significativa (OR = 2,14, IC 95% = 1,77–2,60, $p < 0,001$) no grupo com diagnóstico PIG referente ao peso ao nascer de gêmeo (WANG; WANG; CHEN; ZHANG, 2022). A idade materna avançada, uma história familiar de hipertensão, etnia, excesso de peso na gravidez e tabagismo são fatores de risco bem documentados para o HDP. Um estudo evidenciou um efeito interactivo aditivo do excesso de peso na gravidez e do HDP no IMC de bebés com 12 meses de idade (HUANG et al., 2022). Através dos estudos foi possível analisar que, os distúrbios hipertensivos da gravidez (HDP), incluindo pré-eclâmpsia e hipertensão gestacional, são uma das complicações mais comuns da gravidez, afetando 5% a 10% de todas as gestações (AMARACHI et al., 2019).

Foi observado que a hipertensão na gestação pode ser nocivas para o feto, podendo provocar baixo peso, prematuridade, restrição do crescimento intrauterino, índice de Apgar baixo no primeiro e quinto minuto, infecção neonatal, síndrome de aspiração meconial, síndrome da angústia respiratória, deslocamento prematuro da placenta, sofrimento fetal, o que pode significar graves repercussões durante a vida da criança, além de representar a principal causa de morte materna, tanto nos países desenvolvidos, como também nos países em desenvolvimento.

4. Conclusão

Conclui-se que níveis pressóricos aumentados na gravidez representam um importante causa de morbimortalidade materna e neonatal no Brasil. Dessa forma, a realização de um pré-natal adequado através de uma equipe multiprofissional que permita o diagnóstico precoce, atentando-se aos sinais e manifestações clínicas e intervindo para reduzir as complicações. Através da avaliação de estudos científicos relacionados à complicações neonatais ocasionadas pela hipertensão gestacional, conclui-se que a pressão arterial elevada caracterizada por valores acima dos parâmetros normais é conhecida como hipertensão gestacional e pode se desenvolver durante a gravidez no primeiro ou terceiro mês de gravidez. Desenvolvida no primeiro trimestre, a gestante com pré-natal e acompanhamento pode apresentar um bom prognóstico e poder ter uma gravidez sem problemas. Gestantes cuja pressão arterial não é controlada durante a gravidez estão sujeitas a complicações durante a gravidez, trabalho de parto ou puerpério, como pré-eclâmpsia/eclâmpsia, síndrome de Hellp e outras condições decorrentes do processo. Gestantes com hipertensão arterial predis põem-se a desenvolver complicações graves, entre elas descolamento prematuro da placenta, coagulação intravascular disseminada, hemorragia cerebral, insuficiência hepática e insuficiência renal aguda. Visitas de acompanhamento por enfermeiras e médicos da rede de atenção básica Saúde da paciente durante a gravidez e aconselhamento durante as visitas domiciliares para observar cuidadosamente os fatores de risco das gestantes, aproveite também esse horário para tirar dúvidas. Esses resultados ajudarão a reforçar a necessidade de implementar políticas públicas de promoção da saúde proporcionando acompanhamento pré-natal diferenciado e melhorar a qualidade dos cuidados de saúde primários dos programas de intervenção preventiva, reconhecimento e manejo da doença. Além disso, o monitoramento de complicações neonatais e o acompanhamento desses recém-nascidos são necessários para entender o impacto da hipertensão gestacional no desenvolvimento e na qualidade de vida da criança.

Referências:

Ejiawoko, A., Lee, HC, Lu, T., & Lagatta, J. (2019). Uso domiciliar de oxigênio para bebês prematuros com displasia broncopulmonar na Califórnia. **The Journal of Pediatrics** , 210 , 55-62.

ELSAYED, E.; DASPAL, S.; YEE, W.; PELAUSA, E. *et al.* Outcomes of singleton small for gestational age preterm infants exposed to maternal hypertension: a retrospective cohort study. **Pediatr Res**, 86, n. 2, p. 269-275, 2019/05 2019.

FEBRES-CORDERO, D. A.; YOUNG, B. C. Hypertensive Disorders of Pregnancy. **Neoreviews**, 22, n. 11, p. e760-e766, 2021/11 2021.

Huang, YD, Luo, YR, Lee, MC e Yeh, CJ (2022). Efeito dos distúrbios hipertensivos maternos durante a gravidez no peso corporal da criança na primeira infância: um estudo de coorte de base populacional. **Jornal de Obstetrícia e Ginecologia de Taiwan** , 61 (5), 761-767.

KUMAR, N. R.; GROBMAN, W. A.; BARRY, O.; CLEMENT, A. C. *et al.* Evaluating the maternal and perinatal sequelae of severe gestational hypertension. **Am J Obstet Gynecol MFM**, 3, n. 1, p. 100280-100280, 2021/01 2021.

LIM, G.; KIM, Y. J.; CHUNG, S.; PARK, Y. M. *et al.* Association of Maternal Hypertensive Disorders During Pregnancy With Severe Bronchopulmonary Dysplasia: A Systematic Review and Meta-Analysis. **J Korean Med Sci**, 37, n. 16, p. e127-e127, 2022/04 2022.

MENGISTU, M. D.; KUMA, T. Feto-maternal outcomes of hypertensive disorders of pregnancy in Yekatit-12 Teaching Hospital, Addis Ababa: a retrospective study. **BMC Cardiovasc Disord**, 20, n. 1, p. 173-173, 2020/04 2020.

PEREIRA, Adriana Soares et al. Metodologia da pesquisa científica. 2018.

TSAKIRIDIS, I.; GIOULEKA, S.; ARVANITAKI, A.; GIANNAKOULAS, G. *et al.* Gestational Hypertension and Preeclampsia: An Overview of National and International Guidelines. **Obstet Gynecol Surv**, 76, n. 10, p. 613-633, 2021/11 2021.

WANG, M.; WANG, X.; CHEN, Z.; ZHANG, F. Gestational hypertensive disease and small for gestational age infants in twin pregnancy: A systematic review and meta-analysis. **J Obstet Gynaecol Res**, 48, n. 11, p. 2677-2685, 2022/08 2022.

PEEVA, M.,BADEGHIESH, A., BAGHLAF, H., & DAHAN , M. H. (2022). Adverse obstetric outcomes in women with PCOS and multiple gestations. **Reproductive BioMedicine Online**.

USHIDA, TAKIFUMI et al. Impacto dos distúrbios hipertensivos da gravidez nos desfechos respiratórios em bebês prematuros extremos e muito prematuros: um estudo de base populacional no Japão. **Hipertensão na Gravidez**, v. 29, p. 54-60, 2022.

WANG, M.; WANG, X.; CHEN, Z.; ZHANG, F. Gestational hypertensive disease and small for gestational age infants in twin pregnancy: A systematic review and meta-analysis. **J Obstet Gynaecol Res**, 48, n. 11, p. 2677-2685, 2022/08 2022.

¹Graduanda em Enfermagem pela Faculdade São Francisco da Paraíba,
Cajazeiras-PB, Brasil.

^{2,3,5,7,8,10} Graduando em Medicina pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí-FAHESP-Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba-IESVAP, Parnaíba-PI, Brasil

⁴Graduanda em Medicina pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba-UFDPar, Parnaíba-PI, Brasil.

⁶Graduanda em medicina pelo Centro universitário UNINOVAFAPI, Teresina-PI, Brasil.

⁹Bacharelado em Enfermagem pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UEVA, Sobral -CE, Brasil.

¹¹Enfermeira graduada pela Universidade Estadual do Piauí- UESPI, Parnaíba-PI, Brasil

¹²Bacharel em Educação Física pela Universidade Federal do Pará-UFPA, Bélem-PA, Brasil.

¹³Enfermeira graduada pela UNIFACEMA, Caxias-MA, Brasil.

¹⁴Fisioterapeuta graduado pelo Centro Universitário UNIFAMINAS, Muriaé-MG, Brasil.

¹⁵Enfermeira Obstetra pelo Ebserh- Hospital Escola UFPEL, Pelotas- Rio Grande do Sul.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil